

Фінанси

УДК 336.7:338.22(477+73)+339.9

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13603679>

Порівняння структури, регуляції та інституційного середовища фінансових ринків України і США

Крючкова Наталія Михайлівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва, економіко-правовий факультет, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-3790-4399>

Мирончук Вікторія Михайлівна,

кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Західноукраїнського національного університету, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, м. Вінниця, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-1720-4558>

Прийнято: 20.07.2024 | Опубліковано: 25.08.2024

Анотація. У статті автори запропонованого дослідження проводять фундаментальний аналіз фінансових ринків України та США. Який включає у себе: дослідження структури запропонованих фінансових ринків, нормативно-правової бази, які задають рамки існування цих систем, також інституційне середовище обох країн. США – одна з найрозвинутіших країн світу з сильною економікою та демократичною формою правління. Україна – відносно молода країна, яка росте та розвивається, долає постійні виклики та яка має проблеми та

потенціал в економічному секторі. Виходячи з біполярності запропонованих країн та з самого початку різних умов існування, автор статті ставить собі за мету дослідити та виокремити ключові відмінності і подібності рис у роботі фінансових ринків США та України, а також сформулювати оцінку щодо їх значення на стабільність на розвиток економіки. Щоб досягти поставленої мети, автори дослідження використовують наступні методи: аналітичний та інституційний аналізи. Аналітичний метод був використаний при дослідженні структурних компонентів фінансових ринків, також регуляторних механізмів. Другий інституційний аналіз допомагав в формуванні оцінки впливу різних фінансових інститутів на загальну фінансову стабільність. Наприкінці дослідження, автор отримує наступні результати: український фінансовий ринок є банківсько-орієнтованим, з характеристикою обмеженого розвитку інших фінансових сегментів, у свою чергу це ускладнює доступ до капіталу та ускладнено впливає на залежність від банківської системи. Натомість, фінансовий ринок Сполучених Штатів характеризується суттєвою глибиною та ліквідністю. Це відкриває можливості для відкриття та використання багатьох фінансових інструментів, а також високий рівень залучення капіталу. Таким чином, ми бачимо, що регуляторне середовище досліджених країн значно відрізняється: у США воно більш зріле і ефективне, тоді як в Україні потребує доопрацювання та вдосконалення. Але обидві країни однаково стикаються з викликами, які пов'язані з регулюванням та інституційним середовищем та можуть бути вирішені за рахунок державних органів та фінансових інституцій.

Ключові слова: монетарна політика, банківський сектор, фондовий ринок, фінансові інститути, регуляторні органи, фінансові технології, економічна стабільність.

Comparison of the Structure, Regulation and Institutional Environment of the Financial Markets of Ukraine and the United States

Nataliia Kriuchkova,

PhD in Economics, Associate Professor Department of Economics and entrepreneurship, Economics and Law Faculty, Odesa I.I.Mechnikov National University, Odesa, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-3790-4399>

Viktoriiia Myronchuk,

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Banking Finance and Insurance, Vinnytsia Educational and Research Institute of Economics, West Ukrainian National University, Vinnytsia, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-1720-4558>

Abstract. In this article, the authors of the proposed study conduct a fundamental analysis of the financial markets of Ukraine and the United States. This includes: a study of the structure of the proposed financial markets, the regulatory framework that sets the framework for the existence of these systems, and the institutional environment of both countries. The United States is one of the most developed countries in the world with a strong economy and a democratic form of government. Ukraine is a relatively young country that is growing and developing, overcoming constant challenges, and which has problems and potential in the economic sector. Based on the bipolarity of the proposed countries and the initially different conditions of existence, the author of the article aims to explore and highlight the key differences and similarities in the operation of the financial markets of the United States and Ukraine, as well as to form an assessment of their importance for the stability and development of the economy. To achieve this goal, the authors of the study use the following methods: analytical and

institutional analysis. The analytical method was used to study the structural components of financial markets and regulatory mechanisms. The second institutional analysis helped in forming an assessment of the impact of various financial institutions on overall financial stability. In conclusion, the author finds that the Ukrainian financial market is bank-oriented, with limited development of other financial segments, which in turn complicates access to capital and makes it difficult to be dependent on the banking system. In contrast, the U.S. financial market is characterized by significant depth and liquidity. This opens up opportunities for the opening and use of many financial instruments, as well as a high level of capital raising. Thus, we can see that the regulatory environment of the countries studied differs significantly: in the United States, it is more mature and effective, while in Ukraine it needs to be further developed and improved. But both countries equally face challenges related to regulation and the institutional environment that can be addressed by government agencies and financial institutions.

Keywords: monetary policy, banking sector, stock market, financial institutions, regulatory bodies, financial technologies, economic stability.

Постановка проблеми. Фінанси виражають єдині розподільні і перерозподільні відносини в суспільстві. Однак вони можуть набувати різних форм залежно від основних суб'єктів фінансових відносин, що зумовлює їх специфіку шляхом формування і використання фондів грошових коштів.

Різноманітність фінансових відносин являє собою сукупність взаємопов'язаних елементів, кожен з яких виступає носієм специфічних фінансових взаємовідносин і певним чином впливає на процес відтворення і в той же час знаходиться в певному зв'язку з іншими елементами системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження фінансових систем і їх порівняльної характеристики представлено в працях вітчизняних вчених А. С. Глущенко [1], М. І. Карпіна [2], С. З. Мошенського [3] та інших.

Фінансова система притаманна кожній державі незалежно від рівня її економічного розвитку, вона відображає форми і методи використання фінансових важелів в економіці. На думку М.І. Карпіна, фінансову систему слід розглядати як інфраструктуру різних фінансових інститутів, що здійснюють фінансові операції і виступають суб'єктами і об'єктами управління фінансами.

Автори підручника з економіки К. Макконнелл і С. Брю виділяють у складі фінансової системи США кілька важливих ланок. Федеральна резервна система, до якої належать 12 федеральних резервних банківських установ, що є центральними банками. Така кількість центральних банків відображає економічну міць країни. На ФРС покладено широкий спектр обов'язків у сфері монетарної політики, підтримання ліквідності і стабільності фінансових ринків, регулювання депозитних інститутів, надання послуг Державній скарбниці та депозитним інститутам, підтримка ефективного платіжного механізму і сприяння економічному розвитку суспільства. Перераховані обов'язки є невід'ємними аспектами головної функції ФРС – підтримки стабільної та ефективної національної грошової одиниці.

Інший погляд на фінансову систему США пропонує А. С. Глущенко [1]. На його думку, основними складовими фінансової системи України є централізовані та децентралізоване фінанси та фінансова інфраструктура. У ролі кредиторів і позичальників можуть виступати домогосподарства, ділові фірми, уряд і іноземці. Фінансовими посередниками є комерційні банки та небанківські фінансово-кредитні установи.

У західній фінансовій науці переважає трактування фінансової системи через призму функціонування фінансового ринку. Наприклад, З. Боді і Р. Мертон визначають фінансову систему сукупністю ринків та інших інститутів, що використовуються для укладення фінансових угод, обміну активами і ризиками [17]. Система включає ринки акцій, облігацій та інших фінансових інструментів, фінансових посередників (банківські установи та страхові компанії), органи, що регулюють діяльність цих установ.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Незважаючи на існуючі дослідження фінансових ринків України та США, існує кілька невирішених аспектів, які потребують більш детального аналізу та обговорення.

По-перше, залишається невизначеним, яким чином можна адаптувати успішні регуляторні практики США до специфічних умов України, враховуючи її економічну і політичну ситуацію. По-друге, недостатньо досліджено вплив міжнародних фінансових ринків на стійкість і розвиток внутрішніх ринків країн в контексті глобальних економічних криз.

Вимагають додаткового вивчення питання взаємодії різних інститутів фінансової системи в Україні та США, поліпшення координації між ними може сприяти підвищенню ефективності фінансової політики. Невирішеним аспектом є аналіз впливу сучасних фінансових технологій (фінтех) на структуру і функціонування фінансових ринків та їх регулювання.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Основними цілями статті є аналіз структури фінансових ринків України та США, визначення основних складових та порівняння функціонування фінансових інститутів в країнах. Дослідження регуляторних механізмів передбачає розгляд основних регулятивних органів і їх функцій, порівняння правових рамок і нормативних актів, що регулюють фінансові ринки обох країн. Оцінка інституційного середовища включає вивчення ролі та впливу різних інституцій на розвиток фінансових ринків і порівняння інституційних підходів до підтримки фінансової стабільності та інновацій.

Стаття має на меті ідентифікувати основні проблеми і виклики, з якими стикаються фінансові ринки України та США, визначити потенційні можливості для поліпшення їх ефективності та стійкості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові ринки України і США відрізняються за своєю структурою, рівнем розвитку, і інституційним

середовищем. Фінансовий ринок України є орієнтованим на банк з обмеженим розвитком інших фінансових сегментів. Банк

Український банківський сектор зіткнувся з численними проблемами, зокрема, слабке управління ризиками та поширене кредитування пов'язаних сторін. З початку конфлікту на сході України у 2014 році економічна криза ще більше загострила ці проблеми. Значна частина банків зазнала банкрутства, і центральний банк України провів кілька раундів перевірок якості активів, що призвело до закриття понад 80 банків та націоналізації ПриватБанку, найбільшого кредитора країни [5; 6].

Окрім банківського сектору, інші сегменти фінансового ринку, а саме ринок облігацій, акцій та страховий ринок, залишаються недостатньо розвиненими. Капіталізація ринку акцій становить лише 5% ВВП, що свідчить про низький рівень залучення капіталу через ринки цінних паперів. Інфраструктура капітальних ринків є фрагментованою, що ускладнює їх розвиток [6].

Рис. 1. Обсяг торгів фінансовими інструментами на операторах організованих ринків капіталу з розподілом за видом фінансового інструменту, 2022 рік, млн. грн [15]

Основні сегменти фінансового ринку США ми можемо зобразити графічно наступним чином:

Таблиця 1

Сегменти фінансового ринку США

Елемент фінансового ринку	Основні складові	Регулятори та учасники	Основні функції, які виконуються
Фондовий ринок	Нью-Йоркська фондова біржа, NASDAQ	Комісія з цінних паперів і бірж (SEC)	Прозорість, захист прав інвесторів
Банківський сектор	Федеральна резервна система	Комерційні банки США	Прийом депозитів, кредитування, інвестиційні послуги
Валютний ринок	Торгівля іноземними валютами	Великі комерційні банки, фінансові установи	Торгівля, інвестиції, хеджування ризиків
Ринок деривативів	Ф'ючерси, опціони, інші похідні фінансові інструменти	CME Group	Операції з деривативами
Ринок облігацій (державних та корпоративних)	Боргові цінні папери, випущені корпораціями та урядом	Фінансові установи, брокери, приватні інвестор	Операції з корпоративними та державними облігаціями

Джерело: розробка авторів на основі джерел [4],[17].

Фінансові ринки України та США досить розвинені. Вони відіграють ключову роль у своєму економічному середовищі, займаються забезпеченням інструментів для таких процесів як: фінансування, інвестування та управління ризиками. Провідна роль в цих процесах видається інституційним структурам та регуляційним механізмам задля забезпечення прозорості роботи.

Якщо розглядати конкретно приклад України, у межах економічного сектору існують та функціонують наступні інституційні установи, які виконують

регуляторні функції до фінансових ринків: Головною установою є Національний банк України (або НБУ). У межах своїх повноважень, НБУ займається регулюванням банківського сектору, питаннями монетарної політики та процесом стабілізації гривні. Національний банк виконує наглядову функцію над платіжними системами і фінансовим моніторингом установ [8].

Другою є установа «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», яка займається регуляцією, впровадженням нормативних актів, моніторингом цінних паперів України. Головна мета полягає у якісному забезпеченні прозорості та захисті прав інвесторів [8].

Третя - Національна комісія. Вона здійснює регулювання на державному рівні у сфері ринків фінансових послуг. Під його вплив потрапляють: страхові компанії, кредитні організації, лізингові компанії та інших небанківські фінансові установи. Основана мета полягає у забезпеченні захисту прав споживачів і підтримку екологічного конкурентного середовища.

Четвертий - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Надає гарантії повернення коштів вкладникам при ситуації з банківським банкрутством.

Інструменти регуляторного середовища в економіці України спрямовані на дії по стабілізації та розвитку фінансових ринків. Головна характеристика полягає у тому, що великий акцент іде на інтеграцію з європейськими стандартами.

Фінансові ринки США функціонують з високим регуляторним механізмом та якісною роботою інституційних органів. Це забезпечує одне з лідируючих місць серед економік світу. До основних інституцій відносять:

Перша інституція - Федеральна резервна система. Її функції можна порівняти з Національним банком України. Він функціонує як центральний банк США,. Виконує наступні задачі: проведенням монетарну політики, контроль інфляції, регуляція комерційних банків [9].

Друга організація - Комісія з цінних паперів і бірж. З самої назви стає зрозумілим, що ця інституція відповідає за ринки цінних паперів у США.

Головна мета якого полягає у забезпеченні прозорості та чесності торгів, а також має забезпечувати захист прав інвесторів [10].

Третя - Федеральна корпорація страхування депозитів. Займається страхуванням банківських депозитів, а також захищає своїх вкладників. Іншою глобальною функцією є – нагляд за стабілізацією банківської системи.

Четвертою ми назвемо Комісію з торгівлі товарними ф'ючерсами. Ця інституція займається процесом регулювання ринку деривативів, включаючи ф'ючерси та опціони, забезпечує чесність і прозорість торгів на ринках, захищає інтереси інвесторів.

Останньою інституцією ми назвемо - Бюро фінансового захисту споживачів, який ставить за мету захищати права своїх споживачів щодо споживання фінансових послуг. Вона здійснює контроль діяльності банків, кредитних установ та інших компаній. Головне завдання полягає у підвищенні довіри до фінансової системи через якісний захист прав споживачів [12].

Висновки. Фінансова система, як окрема частина економічного сектору, сприяє її зростанню, спрямовуючи фінансові ресурси для їх найбільш продуктивного використання. Розвинена фінансова система стимулює економічне зростання, підвищує швидкість сукупних заощаджень та темпи приросту капіталовкладень, прискорює накопичення капіталу. Фінансовий розвиток сприяє зростанню через посилення конкуренції та стимулювання інноваційної діяльності, що сприяє розвитку динамічної ефективності та ефективному розподілу ресурсів.

Інституційне середовище та регуляція фінансових ринків України та США мають свої особливості, але спільною рисою – прагнення до забезпечення стабільності, прозорості та захисту прав інвесторів. В Україні регуляторні органи спрямовані на стабілізацію та розвиток фінансових ринків, зокрема, через інтеграцію з європейськими стандартами. У США інституційне середовище характеризується високим рівнем регуляції та численними контролюючими

органами, які забезпечують стабільність, прозорість і ефективність фінансової системи.

Список використаних джерел

1. Фінанси : навч. посіб. / Магнолія 2006. Львів, 2014. 440 с.
2. Карпін М. І. Фінансова система України : навч. посіб. для студ. вузів. Київ : Знання, 2007. 324 с.
3. Мошенський С. З. Значення фінансового ринку в економічному розвитку держави та у забезпеченні її інвестиційної безпеки. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2008. № 2 (44). С. 339–348.
4. Centre for Economic Policy Research. URL: <https://cepr.org/> (дата звернення: 05.04.2024).
5. Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua/> (дата звернення: 05.04.2024).
6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/> (дата звернення: 05.04.2024).
7. Жигайло В. М. Місце США на міжнародній арені в XXI столітті. *Політікус*. 2017. Вип. 4. С. 107–112.
8. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 05.04.2024).
9. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text> (дата звернення: 05.04.2024).
10. Масляк П. О. Країнознавство : підручник. Київ : Знання, 2008. 292 с.
11. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. Тернопіль : Економічна думка, 2009. 528 с.

12. Міжнародні економічні відносини: теорія : підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко. Київ : Либідь, 2008. 408 с.
13. Сіренко Н. М. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки в контексті глобалізації та євроінтеграції. URL: <https://clck.ru/EqsZN> (дата звернення: 05.04.2024).
14. Стратегія розвитку фінансового сектора України до 2025 року. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=128> (дата звернення: 05.04.2024).
15. Татарин Н., Олійник О. Фондовий ринок як один із елементів фінансового ринку: історія та його сучасний стан в Україні. *Молодий вчений*. 2023. Т. 3, № 115. С. 128–133. URL: <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/5794/5669> (дата звернення: 05.04.2024).
16. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. URL: <https://www.fg.gov.ua/about-fund/> (дата звернення: 05.04.2024).
17. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). URL: <https://www.consumerfinance.gov/> (date of access: 05.04.2024).